

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.

Professor G'.Shukurov, Stajyor-o'qituvchi Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, magistrant B.Ne'matov (SamDAQU)

O'zbekistonda ham tabiiy yoqilg'i energiya zaxiralarini tejash maqsadida binolarni tashqi devorlarini issiqlik himoyasini oshirish, noan'anaviy, qayta tiklanuvchi zenergiya man'alaridan foydalangan holda energiya samarador binolarni qurish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Tadqiqotlar natijasida O'zbekiston sharoiti uchun ilgari o'rganilmagan fuqaro va sanoat binolarida ko'p kovakli kichik gazobeton bloklardan iborat tashqi devorlarni issiqlik fizik jihatdan takomillashtirib, ularni energiya samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berishdir. Shu sababli, SamDAQU ni "Bino va inshootlarni loyihalash" kafedrasining laboratoriyasida va Samarqand shahri Qorasuv massividagi "AGROMIR BUILDINGS" mas'uliyati cheklangan jamiyat korxonasi hamkorligida ko'p kovakli kichik gazobeton bloklar tayyorlanib, ulardan tashqi devor modeli o'rnatilib issiqlik fizik jihatdan nazariy tadqiqotlar va amaliy tajribalar o'tkazilmoqda. Kichik blokda kovaklarni soni, o'lchami, shakli va joylashish o'rni bo'yicha issiqlik fizik jihatdan nazariy tadqiqotlar o'tkazildi. Tashqi to'siq konstruktsiya sifatida tarkibi bir nechta va undan ko'p bo'sh havo qatlamlari, masalan yengil beton, keramik g'isht va gazobeton iborat kichik bloklar qo'llanilsa, tashqi to'siq konstruktsiyalarni energiya tejamkorligini oshirar ekan. Kichik blok tarkibidagi bo'sh havo qatlamlar o'lchami qanchalik kichik bo'lib va bu qatlamlar soni qanchalik ko'p bo'lsa uning issiqlik fizik xususiyatlari shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki bo'sh havo qatlamlaridan issiqlik miqdori nafaqat issiqlik o'tkazuvchanlik orqali balkim nur va konvektsiya orqali ham o'tadi. Bundan tashqari materiallardagi kichik bo'sh havo qatlamlarida havoni issiqlik o'tkazish koeffitsienti kichikdir. Bunday naz ariyani issiqlik-fizik jihatdan asoslash uchun biz tarkibida 12 va 18 va 36 ta bo'sh havo qatlamlari bo'lgan gazobeton iborat kichik blokni bir nechta turini xisobiy sxemalarini ishlab chiqdik. Biz tavsiya etayotgan gazobeton iborat kichik blokni o'lchamlari 600x300x300 va 600x300x250mm bo'lib (1-rasm), bunday kichik blok mahalliy materiallar

yordamida ishlab chiqildi. Bunday bloklarni issiqlik fizik xususiyatlari, jumladan issiqlik uzatish qarshiligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti O'zbekiston sharoiti uchun o'rganilmagan yoki issiqlik fizik jihatdan asoslanmagan. Bundan tashqari bu bloklardan tiklangan tashqi devorni tashqi sirtidan issiqlik izolyatsiyasi o'rnatilgan holatidagi issiqlik uzatish qarshiligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientlari bu bo'sh kichik kovaklar soniga bog'liqligi o'rganilmagan. Bu konstruktsiyalar issiqlik oqimi yo'nalishiga perpendikulyar yoki parallel joylashgan bir jinsli bo'lmagan materiallardan iborat. Tarkibi bir jinsli bo'lmagan konstruktsiyalarning issiqlik fizik xisobi quyidagi tartibda aniqlanadi: Konstruktsiyani issiqlik oqimi yunalishiga parallel bo'lgan tekislik bilan kesib aloxida qatlamlarga ajratamiz (1-rasm). Bu konstruktsiyani o'rtacha issiqlik uzatish qarshiligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi (1).

$$R_{II} = \frac{F_I + F_{II} + F_{III} + \dots}{\frac{F_I}{R_I} + \frac{F_{II}}{R_{II}} + \frac{F_{III}}{R_{III}} + \dots} \quad (1)$$

Bu yerda, R_I, R_{II}, R_{III} - Bu konstruktsiyani o'rtacha issiqlik uzatish qarshiligi.

F_I, F_{II}, F_{III} - alohida qatlamlar yuzalari.

Kichik blokni tarkibi bir jinsli bo'lmagan qismlari uchun o'rtacha issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti quyidagi formula yordamida aniqlanadi (2):

$$\lambda_{yp} = \frac{\lambda_I \times F_I + \lambda_{II} \times F_{II} + \lambda_{III} \times F_{III}}{F_I + F_{II} + F_{III}} \quad (2)$$

Bu yerda, $\lambda_I, \lambda_{II}, \lambda_{III}, \dots$ - alohida qatlamlarni tashkil etgan materiallarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti; F_I, F_{II}, F_{III} - alohida qatlamlar yuzalari.

Ko'p kovakli kichik blokdan terilgan tashqi devorni issiqlik oqimiga parallel va perpendikulyar tekisliklar bilan kesib issiqlik fizik xisoblar bajarilsa, tekisliklarni ko'payib ketishi sababli xisoblar murakkablashadi. Shu sababli amaliy hisoblar uchun bir dona ko'p kovakli kichik blokni o'rtacha issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti aniqlanib, ushbu kichik blokdan iborat yaxlit tashqi devorni termik issiqlik uzatish qarshiligini aniqlash mumkin [1,2].

Ko'p kovakli gazabetondan iborat kichik bloklarni issiqlik uzatish qarshiligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientlarini aniqlash uchun dastlab, Qorasuv massivida qurilayotgan 16 qavatli turar joy binosini yaxlit gazobeton blokni tashqi devorini issiqlik fizik hisobini bajaramiz.

Yaxlit gazobetonni hisobiy sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

Zichligi; $\gamma_o = 600 \frac{kg}{m^3}$, Issiqlik o'tkuchi $0.22 \text{ Vt}/m^{\circ}\text{C}$

, O'lchamlari 600x300x250mm

1-rasm. Yaxlit gazobeton blokni sxemasi.

Termik issiqlik uzatish qarshiligini hisoblaymiz:

$$R_{\tau} = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{0.25}{0.33} = 0,757 \text{ m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Vt}$$

Umumiy issiqlik uzatish qarshiligini aniqlaymiz:

$$R_u = R_i + R + R_t = 0,115 + 0,757 + 0,039 + 0,028 + 0,043 = 0,982 \text{ m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Bt}$$

Yaxlit gazoblokdan iborat devorning tashqi sirtidan sintetik va bitumli bog'lovchili qattiq mineral vatali plitalardan issiqlik izolyatsiya qatlami o'rnatilgan. Qorasuvda qurilayotgan bu bino tashqi devorini umumiy issiqlik uzatish qarshiligini aniqlaymiz:

$$R_u = R_i + R + R_t = 0,115 + 0,757 + 0,039 + 0,892 + 0,043 = 1,846 \text{ m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Vt}$$

Demak, QMQ 2.01.04-18 da keltirilgan 3 qavatdan yuqori turar-joy binolari uchun issiqlik himoyasining ikkinchi va uchinchi darajalari uchun tashqi devorlarni issiqlik uzatilishiga qarshiligi 2,2 va 2,6 ($\text{m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$)/Vt ekan. Yuqoridagi hisoblardan ko'rinib turibdiki qurilayotgan binolarni issiqlik himoyasi yetarli emas va QMQ talablariga javob bermaydi.

2-rasm. Yaxlit gazobeton devorni tashqi tarafidan issiqlik izolyatsiya qatlami o'rnatilgan.

Shu sababli biz qurilayotgan turar-joy binolarini energiya samaradorligini oshirish uchun ularni tashqi devorlarini issiqlik fizik jihatdan takomillashtirib ya'ni kovakli kichik gazobeton iborat bloklarni sxemalarini ishlab chiqdik. Ularni hisobiy sxemalari 12, 18 va 36 kovakli bir jinsli bo'lmagan gazobeton bloklardan iborat. Hisobiy sxemalar quyidagi 3 va 4-rasmlarda keltirilgan.

O'n ikki kovakli kichik gazobeton iborat blokni issiqlik fizik hisobi.

3- rasm. O'n ikki kovakli kichik gazobetondan iborat blokni tayyorlash sxemasi.

4-рasm. O'n ikki kovakli kichik gazobetondan iborat blokni hisobiy sxemasi.

1) Kichik blokni issiqlik oqimiga paralel bo'lgan tekislik bilan kesib aloxida bo'lgan qismlarga ajratamiz.

Kovaklar qalinligi 40 mm. Ikki chekkasi 55mmx2=110mm. Yaxlit gazobeton oralig'i 50mmx5=120 mm. L=240+110+250 = 600 mm.

I-qism

$$R_I = \frac{0.250}{0.22} = 1,136 \frac{m^2 \cdot ^\circ C}{Vt}, \quad F_I = 0,055 m^2$$

II – qism gazobeton va 2 ta bo'sh havо qatlamidan iborat.

$$R_{II} = \frac{0.22}{0.22} + 0.14 \times 2 = 1.28 m^2 \cdot ^\circ C / Vt$$

$$, \quad F_2 = 0,04 m^2$$

III -qism

$$R_{III} = \frac{0.25}{0.22} = 1,136 m^2 \cdot ^\circ C / Vt, \quad F_3 = 0,055 m^2$$

Gazoblokni qolgan qismi bir xil strukturadan iborat.

Quyidagi formula orqali termik issiqlik uzatish qarshiligini aniqlaymiz:

$$R_{II} = \frac{0,055 + 0,04 + 0,05}{\frac{0,055}{1,136} + \frac{0,04}{1,28} + \frac{0,05}{1,136}} = \frac{0,145}{0,048 + 0,031 + 0,044} = 1,179 m^2 \cdot ^\circ C / Vt$$

Blokni issiqlik oqimi yo'nalishiga perpendikulyar tekislik bilan kesib 1, 2, 3, 4 va 5 qatlamlarga ajratamiz. 1, 3, 5 qatamlarni termik issiqlik uzatish qarshiligini aniqlaymiz:

$$R = \frac{0.06}{0.22} \times 2 + \frac{0.05}{0.22} = 0,545 + 0,227 = 0,772 m^2 \cdot ^\circ C / Vt$$

$$\lambda = \frac{\delta}{R} = \frac{0.04}{0.15} = 0.266 Vt$$

2- va 4- qatlam gazobeton va bo'sh havо qatlamlaridan iborat. Shu sababli bu qatlam uchun o'rtacha issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini quyidagi formula orqali aniqlaymiz:

$$\lambda_{ort} = \frac{0.22 \times 0,055 + 0.28 \times 0,04 + 0,22 \times 0,05}{0,145} = \frac{0,0443}{0,145} = 0,305 Vt$$

U holda

$$R = \frac{0.25}{0.305} = 0,819 m^2 \cdot ^\circ C / Vt$$

$$R_{\perp} = 0,772 + 0,819 = 1,591 m^2 \cdot ^\circ C / Vt$$

$$R = \frac{R_{II} + 2R_{\perp}}{3} = \frac{1,179 + 2 \times 1,591}{3} = \frac{4,362}{3} = 1,454 m^2 \cdot ^\circ C / Vt$$

Kovakli gazobetondan iborat tashshqi devorni umumiy issiqlik uzatish qarshiligini aniqlaymiz:

$$R_u = R_i + R + R_t = 0,115 + 0,028 + 1,454 + 0,039 + 0,043 = 1,679 m^2 \cdot ^\circ C / Vt$$

Issiqlik fizik hisoblardan ma'lum bo'ldiki va QMQ2.01.04-18 da keltirilgan 3 qavatdan yuqori turar joy binolari uchun issiqlik himoyasining ikkinchi va uchinchi darajalari uchun tashqi devorlarni issiqlik uzatilishiga qarshiligi 2,2 va 2,6 ($m^2 \cdot ^\circ C$)/Vt ekan. Yuqoridagi hisoblardan ko'rinib turibdiki bu devorni issiqlik himoyasi yetarli emas va talablariga javob bermaydi. Shu sababli 12 kovakli gazoblokdan iborat devorning tashqi sirtidan sintetik va bitumli bog'lovchili qattiq

mineralavatali plitalardan issiqlik izolyatsiya qatlami o'rnatamiz. Uning hisobiy sxemasi quyidagi 5-rasmda keltirilgan.

5-rasm. 12 kovakli gazoblokdan iborat devorning tashqi sirtidan sintetik bitumli bog'lovchi issiqlik izolyatsiya qatlamining o'rtacha xisobiy sxemasi.

Bu bino tashqi devorini umumiy issiqlik uzatish qarshiligini aniqlaymiz:

$$R_u = R_i + R_1 + \dots + R_n + R_t = R_i +$$

$$\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + R_t$$

$$R_u = 0,115 + 0,039 + 1,454 + 0,892 + 0,039 + 0,043 = 2,581 = 2,6 \text{ m}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Vt}$$

Issiqlik fizik hisoblardan ma'lum bo'ldiki va QMQ2.01.04-18 da keltirilgan 3 qavatdan yuqori turar joy binolari uchun issiqlik himoyasining ikkinchi va uchinchi darajalari uchun tashqi devorlarni issiqlik uzatilishiga qarshiligi 2,2 va 2,6

(m² °C)/Vt ekan. Yuqoridagi hisoblardan ko'rinib turibdiki bu devorni issiqlik himoyasi yetarli ekan va QMQ talablariga javob beradi.

Yuqorida keltirilgan nazariy issiqlik fizik tadqiqotlar natijasidan quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

1. Nazariy tadqiqotlar natijasida aniqlangan 12 kovakli kichik gazobetonni issiqlik uzatish qarshiligidan yaxlit gazobetonni aniqlangan issiqlik uzatish qarshiligidan katta ekan. Ularni farqi 33-40% tashkil etar ekan.

2. 12 kovakli kichik gazobetonidan blokdan iborat teploizolyatsiya qilingan devorning issiqlik uzatish qarshiligi 2,60 m² °C/Vt ga teng ekan.

3. Yaxlit kichik gazobetonidan iborat teploizolyatsiya qilingan devorning issiqlik uzatish qarshiligi 1,846 m² °C/Vt ga teng ekan.

4. 12 kovakli gazobetonidan iborat devorni issiqlik uzatish qarshiligi, yaxlit gazobetonidan iborat devorni issiqlik uzatish qarshiligiga nisbatan 30% ga va qalinligi 1.5 g'isht ya'ni 38 sm. bo'lgan devorning issiqlik uzatish qarshiligidan 3-4 marta katta ekan;

Demak, biz tavsiya etayotgan 12 kovakli gazobetonidan iborat kichik bloklardan tiklangan devorni issiqlik uzatish qarshiligi, QMQ 2.01.04-18 da keltirilgan issiqlik uzatish qarshiligini issiqlik himoyasini ikkinchi va uchinchi daraja talablariga javob berar ekan. Bunday holat energiya samarador binolarni loyixa qilish va qurishga keng yul ochib beradi.

Adabiyotlar

1. Shukurov G'.Sh., Boboev S.M. Arxitektura fizikasi. 1-qism. Qurilish fizikasi.Darslik – T.: Mehnat, 2005 y. 160s.

2. Shukurov G'.Sh., Islomova D. G'. Qurilish fizikasi. Darslik –Samarqand. 2015 y.226s.

3. Fokin. K.F. Stroitel'naya teplotexnika ogra'ddayushix chastey zdaniy. M. Stroyizdat, 1973g. 286s.

4.QMQ-2.01.04-18. Stroitel'naya teplotexnika. – T., 2018 y.

5. Shukurov G'. , Ne'matov B. Mayda blokdan iborat tashqi devor konstruksiyasini issiqlik himosini oshirish. Obrazovanie nauka i innovatsionnyye idei v mire. Mejdunarodnyy nauchnyy elektronnyy jurnal. Rossiya-2023 y. <http://www.neviournal.org/>

6. Shukurov G'.Sh., Nosirova S, Mamadaliev X, Odinaeva S. (2017).

Uch qatlamli penobetonidan iborat tashqi devor nakmunasida issiqlik fizik tadqiqotlar natijasi. Aktualnyye nauchnyye issledovaniya v sovremennom mire, (6-3), 50-54.

7. Kulmirzayev Jakhongir Ilkhomidinovich, Jamolova M X.; ,Design of the Roof Structure for the 2000-Seat Tribune of the RowingChannel,International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD),,ИЖЦРД53969,261

8.264,2023,<https://www.ijtsrd.com/>

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282